

8. Ўқувчи-ёшларда ахборот истеъмоли маданиятини ривожлантириш технологияси / Б.Ходжаев, М.Махмудова – Тошкент: “Tafakkur qanoti”, 2016.
9. Очик ахборот тизимларида ахборот- психологик хавфсизлик: ўқув қўлланма Умаров Б., Ахмедова М. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги; Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари ун-ти : - Т.: Chashma Print, 2013. .
10. Информационная культура личности: учебно-методическое пособие. – М.: Либерей-Библинформ, 2007.
11. <http://uz.infocom.uz/2016/03/30/axborot-olish-madaniyatini-shakllantirishdajitimoiy-meyorlarning-orni/>
12. Internet va axborot: xizmatlar, foydalanish asoslari. o'quv qo'llanma // Qudratxo'jayev Sh. Toshkent. Istiqlol, 2001

BOSHLANG'ICH SINFLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH HAMDA ULARNING DIDAKTIK ASOSLARI

Karimova Kamola Komil qizi

BuxDPI II kurs magistranti

***Annotatsiya.** Ushbu tezis matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish, ulardan foydalanishning didaktik asoslari va dars jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llash jarayonida nimalarga alohida e'tibor qaratish masalalari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** zamonaviy ta'lim, axborot texnologiyalari, dars, individual, kognitiv fikrlash, kreativlik, ko'nikma, malaka.*

Zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalarini tatbiq qilish kundan-kunga kengayib, sohadagi imkoniyatlari takomillashib rivojlanib bormoqda. Bu axborot savodxonligi va madaniyati insonning muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatining kalitiga aylanishi bilan bevosita bog'liq. Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalariga murojaat qilish o'quvchilardagi ijtimoi hayotga doir axborotlar bilan ishlash malakalarini shakllantirish, axborot bilan ishlashdagi amaliy usullarni egallash, texnik vositalarni qo'llash yordamida axborotlarni almashish kabi qulayliklarni beradi. Bu o'quvchilarning olingan bilimlarni ongli tarzda o'zlashtirishiga ko'maklashadi.

Boshlang'ich sinf darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish bir qancha funksiyali vazifalarni bajarish yordamida o'quvchiga individual tarzda fikrlashga zamin yaratadi; har qaysi o'quvchini faol kognitiv jarayonga chorlash; o'quvchilarni olingan material asosida o'z nuqtai nazarini bayon etishga va uni himoya qilishga o'rgatish.

***Axborot texnologiyalarini qo'llash yordamida dars jarayonini quyidagicha tashkil etish mumkin:** estetik jihatdan boy hamda sifatli; rang barang va qiziqarli; bir qancha didaktik mahsulotni o'zida jamlagan holda bo'ladi.*

Axborot texnologiyalari orqali o'z-o'zini tarbiyalash, o'quv jarayonida rag'batlantirish ko'rsatkichi oshadi.

Ular kreativlik, turli malaka va ko'nikmalarga ega bo'lish hamda ularni takomillashtirish uchun barcha kerakli imkoniyatlarni yaratadi. Axborot texnologiyalaridan boshlang'ich sinf darslarida foydalanish va uni darslarda joriy etishda quyidagi bir qator muammolar o'z yechimini topishi kerakligi ta'kidlanadi:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini darslarni puxta o'rgatishda o'ziga xos innovatsion texnologiya turi axborot texnologiyasi ekanligi;
2. Boshlang'ich sinf fanlarini axborot texnologiyalari orqali o'tishda ehtiyoj seziladigan mavzular bazasini shakllantirish lozim;
3. Axborot texnologiyalaridan boshlang'ich sinf darslarida foydalanish uchun uni didaktik vositalari tizimini ishlab chiqish zarur;
4. O'qituvchi boshlang'ich sinf darslarida axborot texnologiyalaridan qo'llashda

didaktik vositalardan foydalanish uchun maxsus ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi zarur.

Ta'lim sohasi har bir jabhaning negizi bo'lganligi sababli, unda axborot texnologiyalaridan foydalanish kelajakdagi yutuqlar uchun kafolatdir. Barcha yangilik, yutuqlar uchun ko'prik vazifasini o'tashi aniq. Har qanday darsda axborot texnologiyalaridan foydalanishning zamirida ta'lim olish sifatini yaxshilash, o'quvchilarni qiziqtirish, ularning imkoniyatlarini kengaytirish, turli sohada bir vaqtning o'zida o'z qobiliyati, salohiyatini namoyon qilish nazarda tutiladi. O'quvchilar bilan axborot texnologiyalari orqali dars jarayonini olib borishda bir nechta qoidalarga rioya qilish zarur:

- a. Darsning asosiy maqsadi, undan ko'zlangan natija axborot texnologiyalaridan foydalanish oqibatida o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak.
- b. O'quvchilarning darsga diqqatini bo'lib qo'yadigan darajada bo'lmasligi kerak.
- c. Nafaqat dars mavzusi, balki boshqa bilimlarini ham mustahkamlashga xizmat qiladigan materiallardan foydalanish maqsadga muvofiq.
- d. Dars jarayonida tartibsizliklar yuzaga keltirmaslik lozim.
- e. Foydalaniladigan axborot texnologiyalari o'quvchilarning yosh xususiyati, qiziqishlariga mos bo'lishi zarur.

Mana shunday talablar bajarilgandagina dars jarayonini axborot texnologiyalari yordamida tashkillashtirish o'zining yuqori samarisini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A., Hayitov A.G., Shodiyev A.A. Axborot texnologiyalari. — Toshkent, 2004. - 76 b
2. Abdullayeva B.S., Saidova M.J. Matematika o'qitish metodikasi. Darslik. 2022, - 485 b.
3. Qosimov F.M., Qosimova M.M. MATEMATIKADAN IJODIY O'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 206-211.
4. Qosimov M.F., Kasimov F.F. Methods of teaching to solve non-standard problems //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.
5. Rayhonov Sh., F.Qosimov, M.Qosimova "Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar ustida ishlash". – B.2017.
6. Saidova G. E. "BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING O'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH". *Conferencea* (2023): 33-37.
7. Saidova, G.E. "PIRLS-BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 194-196.
8. Saidova G.E. "MANTIQIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.
9. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH.* - 2020.-5: 118-120.
10. Саидова М. Во'ljak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-104.
11. Саидова М., Файзуллаева С. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini o'stirishda raqamlarni o'rgatishning integratsion va innovatsion yondashuvi //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 118-126.
12. Саидова М., Каримова К. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini masala yechishga o'rgatish metodi va usullari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/5. – С. 59-68.
13. Saidova M.J. BOSHLANG'ICH SINIF MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.

14. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – C. 14-18.
15. Saidova M.J. Ta'limda multimedia texnologiyalardan foydalanish. – Buxoro. 2021-yil 308 b.
16. Saidova M.J. Boshlang'ich sinf matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish: Ped. fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. – Toshkent, 2020, 142 b.
17. Saidova M.J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
18. www.ziyonet.uz

BOSHLANG'ICH SINFLARDA VAQTGA OID TUSHUNCHALARNI O'RGATISH METODIKASI

Muxammedova Muattar Iskandar qizi

BuxDPI 2-bosqich magistranti

Fayzullayeva Sarvinoz Nabi qizi

BuxDPI 2-bosqich magistranti

***Annotatsiya:** Tezisdan boshlang'ich sinf o'quvchilariga vaqtga oid tushunchalarni o'rgatish yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Vaqt, vaqtning xossalari, vaqtning yo'naltirilganligi, vaqt o'lchov birliklari.*

Vaqt – bu falsafiy kategoriya bo'lib, materiyaning shartli taqqoslanuvchi harakat o'lchami.

Falsafada vaqt tushunchasi qaytarmas davr bo'lib, bu davrda mavjud jarayonlar sodir bo'ladigan holat tushuniladi. Vaqt tushunchasi odamning amaliy faoliyati jarayonida shakllanadi.

Vaqt xossalari. Dastavval, vaqt davriy, ya'ni yo'naltiruvchi xarakterga ega. Hisob sistemasiga nisbatan vaqt teng o'lchovli va teng bo'lmagan o'lchovlarga ega. Yerning quyosh atrofida aylanishi yoki odam qon tomirining urishi teng o'lchovli emas.

Teng o'lchovli atom vaqtini olish mumkin. Sekund etaloni qilib, atomning nurlanish davri olingan. Qaysi kim atomning 2 ta o'ta yupqa holati mos keluvchi davrini ifodalaydi.

Vaqtning yo'naltirilganligi. Hozirgi zamon ko'pchilik olimlarning ko'rsatishicha o'tgan va hozirgi davr orasida printsipial farq mavjud.

Hozirgi zamon fan ravnaqi darajasiga ko'ra, ma'lumot o'tgan davrdan kelgusi davrga ko'chiriladi. Ammo aksincha emas. Darhaqiqat, o'tgan davrga qarab, nima ishlar qilinganligi, tarixiy voqealar sodir bo'lish haqida aniq ma'lumotlar ayta olmaymiz. Lekin taxminiy ma'lumotlar bo'lishi mumkin.

Ayrim tadqiqot ishlarida qandaydir qonuniyatni kelgusi davrda sodir bo'lishi haqida informatsiyani olish mumkin. Shu nuqtai nazardan, vaqtni o'tgan zamondan kelgusi zamonda yo'naltirilgan vaqt sifatida qarash mumkin.

Vaqtga bog'liqlik. Biz yashaydigan olamning har bir holatini vaqtga bog'lash mumkin. Darhaqiqat voqealarning sodir bo'lishi, falsafiy nuqtai nazardan qaraganda, tug'ilish, yashash va tanazzul bevosita vaqtga bog'liq. Har bir jonot Oллоh xohishi birla dunyoga keladi, ma'lum muddat umr ko'radi va tanazzulga uchraydi. Bu vaqt bilan o'lchanadi, vaqtga bog'liq bo'ladi.

Tun-kunning sodir bo'lishi, fasllarning o'zgarishi, yillar, asrlarning o'tishi vaqtga bog'liq bo'ladi.

Fizik holatlarni quyidagi 3 ta guruhga ajratish mumkin.

1. Statsionar holat, qaysikim, vaqt o'tish bilan uning harakterli belgilari o'zgarmaydi.
2. Statsionar bo'lmagan holatlar. Vaqt o'tishi bilan uning harakterli husususiyatlari o'zgaradi.

Masalan: ba'zi bir fizik jismlarning vaqt o'tishi bilan bir holatdan 2-holatga o'tishi.

Masalan, atirning suyuq holatidan gaz holatiga o'tishi, muzning qattiq holatidan suvga aylanishi.